

BO‘LAJAK FIZIKA O‘QITUVCHILARINING O‘QUV-BILISH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH BOSQICHLARI

Ilxom Qurbonazarov

TDPU o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10014275>

Fizika fanini o‘qitishning asosiy maqsadi - fizika ta’limining fan-texnika taraqqiyotida, ishlab chiqarish sohalari va hayotda tutgan o‘rni haqida mantiqiy fikrlay olish qobiliyati, aqliy rivojlanishi, o‘zini o‘zi anglash salohiyatini tarkib toptirish, ularda milliy, umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish hamda ijtimoiy hayoti va ta’lim olishni davom ettirishlari uchun zarur bo‘lgan bilimlarni egallashi, ulardan kundalik hayotlarida foydalanishga o‘rgatishdan va talabalarning olamning fizik manzarasiga oid dunyoqarashini kengaytirish bilan amaliy faoliyatlarini bog‘lagan holda fizik bilimlarni hayotga tatbiq eta olish salohiyatini shakllantirish va rivojlantirishdan iborat.

O‘qitish jarayonida talabalarga fizik hodisalarning mohiyatini, eksperimentlar natijalaridan kelib chiqadigan xulosalarni, asbob va qurilmalarning ishlashini tushunishi va tushuntirishi uchun fanning muhim qoidalarini qo‘llashga o‘rgatish muhimdir. Fizika kursining har bir bo‘limidagi asosiy materialni ajratib ko‘rsatish o‘qituvchiga talabalar e’tiborini ularning chuqur va qat’iy o‘zlashtirishi kerak bo‘lgan masalalarga qarata olishiga yordam beradi. Fizik eksperimentlar - bu ta’lim berishning barcha bosqichlarida fizika o‘qitishning ajralmas qismi, bilim manbai va o‘qitish metodi hisoblanadi.

Eksperimentlar orqali bo‘lajak fizika o‘qituvchilarida o‘quv-bilish kompetentligini rivojlantirish mashg‘ulot olib borayotgan o‘qituvchidan standart loyihalar asosidagi bir qator tipik kasbiy ko‘nikmalarni talab qiladi. Eksperimentning metodikasi va texnikasini o‘qitishda uslubiy harakatlarning tarkibi yetarli darajada murakkab bo‘lib, uni amalga oshirishda bir nechta qoidalarga rioya qilish lozim bo‘ladi.

Eksperimentni o‘tkazish va namoyish qilish orqali talabalarning o‘quv-bilish kompetentligini rivojlantirish texnologiyasi bosqichli yondashuv asosida tashkil qilinganda eng samarali hisoblanadi. Bu bosqichlarni intellektual, amaliy-operatsional, texnologik va refleksiv bosqichlarga bo‘lish mumkin.

Intellektual bosqich: Ma’lumki, eksperimentni o‘tkazishda yakuniy mahsulot namunasi sifatida maqsadni shakllantirish va tahlil qilish kasbiy va uslubiy faoliyatning tarkibiy qismi hisoblanadi. Nazariy bosqichda eksperimentning maqsadini puxta o‘ylangan holda ongli ravishda qo‘yish uchun materialni mazmunan tahlil qilish zarur. Shuningdek, eksperiment mavzusiga doir fizik nazariya va qonunlar bilan tanishishi lozim. Talaba o‘qituvchi bilan qisqa suhbat davomida bir qator savollarga javob berishi (ushbu savollar tavsiya etilgan adabiyot yoki metodik ko‘rsatmada berilgan bo‘lishi ham mumkin) yoki testlarni bajarish natijasida eksperimentni bajarishga ruxsat olishi kerak.

Amaliy-operatsional bosqich: Eksperimentni bajarishga ruxsat olgan talaba qurilmani yig‘ishga kirishadi. Qurilma yig‘ib bo‘lingandan so‘ng o‘qituvchi uni tekshiradi. Qurilmaning to‘g‘ri yig‘ilganligiga ishonch hosil qilingandan keyin o‘qituvchi eksperimentni bajarishning metodikasi va texnikasining asosiy parametrlariga talabaning diqqatini jalb qilgan holda tajribani bajarish bo‘yicha ko‘rsatmalar beradi, imkon boricha tajribani talaba bilan birgalikda bir marta bajarib, natija olish bo‘yicha namuna ko‘rsatishi ijobiy samara beradi. Keyingi tajribalarni talabaning o‘zi mustaqil davom ettiradi. Talaba tajribani bir necha marta takroriy bajarib,

natijalarni yozib olganidan keyin hisoblash ishlarini bajaradi. Aniqlanayotgan kattalikning tajribada olingan qiymatlarining o'rtacha arifmetik qiymatini hisoblaydi. So'ngra tajriba xatoliklarini hisoblab topadi.

Ekspiriment davomida yuqoridagi harakatlarni amalga oshirgan talabalarda eksperiment uchun jihozlarni tanlash, qurilmani yig'ish, jihozlarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish, o'lchash ishlarini bajarish, kuzatilgan hodisa yoki jarayonning fizik mohiyatini tushunish va xulosalar chiqarish kabi kompetensiyalar rivojlanadi.

O'quv-bilish kompetentligini rivojlantirish jarayoni talabalardan darsda va darsdan tashqari mustaqil ishlarni bajarishda yuqoridagi metodik harakatlarni ko'p martalab qayta bajarishlarini talab qiladi. Natijada faoliyat texnikasi ko'nikmaga, so'ngra tez-tez takrorlash hisobiga malakaga va kompetensiyaga aylanadi.

Fizik eksperimentni tanlash uchun quyidagilar asos hisoblanadi:

- mazkur ta'lim bosqichining o'quv-tarbiyaviy vazifalari;
- talabalarning fizik o'quv-bilish va tadqiqotchilik faoliyatining tuzilishi;
- fizik tushunchalarni shakllantirishning asosiy bosqichlari;
- ijodiy faoliyat tajribasini amalga oshirish.

Ekspirimentni tanlashda o'quv-tarbiyaviy vazifalarni yetakchi deb hisoblash kerak, chunki ular oxir-oqibat o'quv materialini o'rganishning tuzilishi va mantiqini, talabalar faoliyatining tashkiliy shakllarini, materialni taqdim etish usullarini belgilab beradi. Talabalarning bilish faoliyati reproduktiv darajadan ijodiy reproduktiv darajaga ko'tariladi. Vazifalarni amalga oshirishda kasbiy bilimlar va texnologik harakatlarning integratsiyasi muhim rol o'ynaydi. Topshiriqlarga asoslangan ta'lim usulida pedagogik boshqaruv interiorizatsiya va eksteriorizatsiyaga asoslangan bo'ladi.

Ichki va tashqi harakatlarning o'zaro ta'sir siklik jarayoni talabalar tomonidan o'qitish metodlari va vositalarini yanada to'liq o'zlashtirilishiga yordam beradi. Operatsiyali vazifalarni hal qilishni ko'p marta qayta takrorlash xotirada pedagogik faoliyat algoritmlarini mustahkamlashga imkon beradi, harakatlarning yetakchi tarkibini tushunish, anglash va keyinchalik ulardan kasbiy faoliyatda foydalanish takrorlash kompetensiyalariga ega bo'ladi. Fizik hodisalarni tushuntirish, fizik miqdorlarni kiritish ko'nikmalarini shakllantirish jarayoni nisbatan murakkab bo'lib, u nafaqat o'qitish faoliyati usullarini bilishni, balki ularning mohiyatini chuqur tushunishni ham talab qiladi.

Texnologik bosqich: Bu bosqichda talabalar metodik muammolarni hal qila turib, tushuncha, hodisa, qonun va boshqalarni o'rganish uchun texnologik xaritani ishlab chiqadilar, namoyish eksperimenti va frontal eksperimentlar yordamida darsning bir qismini loyihalashtiradilar. Muammoni hal qilishning zaruriy elementi kuzatilgan jarayonlarning fizik mohiyatini tushuntirishdir. Uslubiy vazifalarning reproduktiv va ijodiy-reproduktiv darajasi nazariy standartga muvofiq va o'qitish holatining o'ziga xos shartlarini hisobga olgan holda hal qilishni o'z ichiga oladi. Asosiy e'tibor amaliy o'qitish maqsadlariga erishishga qaratilgan.

Refleksiv bosqich: Bu bosqich yakunlovchi va xulosalovchi bo'lib, unda bajarilgan fizik eksperimentni himoya qilish va introspeksiya (eksperimentni chuqur o'rganish va bilish, individual fikrlash) qilishni quyidagi algoritm bo'yicha amalga oshirish mumkin: 1) eksperimentning bir qismini lavha sifatida namoyish tajribasi bilan ko'rsatish; 2) tajriba fragmentining nima uchun tanlanganligini asoslash; 3) fizik eksperimentning qo'llanilish sohalariga doir misollar keltirish.

4. Mazkur eksperimentni o‘tkazish metodikasini o‘qituvchi sifatida ochib berish.

Eksperimentni maqsadli tanlash bo‘yicha ishlar bo‘lajak fizika o‘qituvchilarining eksperimental tayyorgarligini sezilarli darajada optimallashtiradi, ularda tashabbuskorlik, namoyish tajribalarini tayyorlashdagi ijodkorlik, qo‘lda yasalgan vositalardan foydalanish, uyda bajariladigan eksperimentlarni amalga oshirish kompetensiyalarini rivojlantiradi.

REFERENCES

1. Ваганова В.И. Технологии профессионально-методической подготовки преподавателя физики в классическом университете / В.И. Ваганова. – Улан-Удэ, 2005. - 224 с.

2. Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике /Л.М. Фридман. - М., 1983. - 125 с.

3. Скрипко З.А. Формирование профессиональной компетентности учителя физики на лабораторных работах / З.А. Скрипко //Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2013. – № 4(132). – С. 56-59.

4. https://www.rusnauka.com/31_ONBG_2011/Pedagogica/6_96540.doc.htm